

Prueba de desempeño final en el Entrenamiento (aprendizaje basado en problemas)

Para cirujanos

Problema 1

Paciente de 54 años que fue operado hace 5 días por múltiples heridas por arma blanca abdominales, encontrándose lesiones del colon, intestino delgado y vejiga. Se realizó enterorrafia, cistorrafia, colorrafia con colostomía derivativa en asa y drenaje de la cavidad. En el día de hoy el paciente se encuentra con dolor abdominal difuso, de moderada intensidad, que no se alivia, de carácter continuo, acompañado de hipo mantenido, fiebre de 39o C y diarreas escasas y frecuentes. Al examen físico se encuentra taquicardia de 110 por minuto, disnea, saturación de oxígeno en 80, tensión arterial en 100/60 bordes afrontados sin secreciones ni signos flogísticos, drenajes con escasas secreciones purulentas, doloroso a la palpación superficial y profunda difusamente, dolor a la descompresión brusca generalizada, signo de Holman presente, ruidos hidroaéreos disminuidos en frecuencia e intensidad.

_Diagnóstico y conducta a seguir

Problem 1

A 54-year-old patient who underwent surgery 5 days ago for multiple abdominal stab wounds, with lesions of the colon, small intestine and bladder. Enterorrhaphy, cystorrhaphy, colorraphy with diverting loop colostomy and drainage of the cavity were performed. Today the patient has diffuse abdominal pain, of moderate intensity, which is not relieved, of a continuous nature, accompanied by sustained hiccups, fever of 39o C and scarce and frequent diarrhoea. Physical examination revealed tachycardia of 110 per minute, dyspnea, oxygen saturation of 80, blood pressure of 100/60 mmHg, distended, symmetrical abdomen, Winter's sign present, wound with adjoining edges without secretions or phlogistic signs, poor drainage purulent secretions, diffusely painful on superficial and deep palpation, sudden generalized pain on decompression, Holman's sign present, hydro-air noises decreased in frequency and intensity.

_¿Diagnosis and the treatment?

Problema 2

Paciente joven operada hace 3 días por cuadro de absceso tuboovárico derecho para lo cual se realizó anexectomía derecha y apendicectomía con drenaje de la cavidad, en el día de hoy la paciente refiere sentirse mal, tiene mucha sed, ha vomitado en tres ocasiones, no expulsa heces ni gases por el ano y refiere además molestias abdominales. Al examen físico presenta facie peritonítica, globos oculares hundidos, lengua seca, respiración superficial, fiebre de 39o C, escalofríos y oliguria. El abdomen esta distendido, la herida quirúrgica expele un líquido purulento, al igual que los drenajes, hay dolor a la palpación profunda en hemiabdomen inferior, con ligera contractura muscular y dolor a la descompresión brusca. Hay aumento del timpanismo abdominal y los ruidos hidroaéreos están abolidos.

_Diagnóstico y conducta a seguir

Problem 2

Young patient operated on 3 days ago for a picture of right tuboovarian abscess for which a right anexectomy and appendectomy with cavity drainage were performed, today the patient reports feeling bad, she is very thirsty, she has vomited three times, he does not expel feces or gases through the anus and also refers abdominal discomfort. On physical examination, she presented peritonitis facie, sunken eyeballs, dry tongue, shallow breathing, fever of 39o C, chills, and oliguria. The abdomen is distended, the surgical wound expels a purulent liquid, as well as the drains, there is pain on deep palpation in the lower abdomen, with slight muscle contracture and pain on sudden decompression. Abdominal tympanism is increased, and air-sound sounds are abolished.

_¿Diagnosis and the treatment?

Problema 3

Paciente de 89 años de edad con antecedentes de haberse operado hace 6 días de oclusión intestinal por tumor del colon ascendente derecho, realizándose una hemicolectomía derecha con ileotransversotomía termino-terminal, linfadenectomía regional y omentectomía. Presenta un íleo paralítico desde hace tres días que no ha cedido con las medidas terapéuticas aplicadas y en el día de hoy se añade la toma del estado general del paciente con la necesidad de soporte ventilatorio y apoyo vasoactivo. Abdomen distendido, simétrico, drenajes secos, herida con signos flogísticos, contracturado, muy timpánico y abolidos los ruidos hidroaéreos.

_Diagnóstico y conducta a seguir

Problem 3

An 89-year-old patient with a history of having undergone surgery 6 days ago for intestinal obstruction due to a tumor of the right ascending colon, performing a right hemicolectomy with end-to-end ileotransversotomy, regional lymphadenectomy and omentectomy. He has had a paralytic ileus for three days that has not subsided with the therapeutic measures applied and today the patient's general condition is taken with the need for ventilatory support and vasoactive support. Distended, symmetrical abdomen, dry drains, wound with phlogistic signs, contracted, very tympanic and abolished hydro-air sounds

_¿Diagnosis and the treatment?

Problema 4

Paciente joven que ingreso por cuadro de ulcus péptico pilórico perforado para lo cual se le realizó vagotomía troncular y piloroplastia, pero desde hace tres días presenta abundante descarga de secreción biliar por uno de los drenajes. Al examen físico se encuentra taquicardia de 120 por minuto, taquipnea, ictericia, orinas oscuras, abdomen distendido, contracturado, doloroso a la descompresión brusca, signo de Joubert presente, muy timpánico y los ruidos hidroaéreos muy disminuidos.

-Diagnóstico y conducta a seguir

Problem 4

A young patient who was admitted due to a perforated peptic pyloric ulcer, for which a truncal vagotomy and pyloroplasty were performed, but for three days he has had an **el Entrenamiento** abundant discharge of bilious secretion from one of the drains. Physical examination revealed tachycardia of 120` per minute, tachypnea, jaundice, dark urine, distended, contracted abdomen, painful on sudden decompression, Joubert's sign present, very tympanic, and very diminished hydro-air noises.

_¿Diagnosis and the treatment?

Problema 5

Paciente de 45 años operado de colecistitis aguda litiásica gangrenosa hace 5 días que presenta cuadro de dolor a nivel del hombro derecho (signo de Kerb), hipo mantenido, disnea, fiebre, taquicardia y no expulsa gases ni heces por el ano. Al examen físico murmullo vesicular abolido en base del hemitórax derecho, abdomen distendido, muy doloroso en hipocondrio derecho, contractura a ese nivel, herida con bordes afrontados sin signos flogísticos, drenajes secos, percusión dolorosa ese nivel, ruidos hidroaéreos abolidos.

_Diagnóstico positivo y conducta a seguir

Problem 5

A 45-year-old patient operated on for acute gangrenous lithiasic cholecystitis 5 days ago who presented pain in the right shoulder (Kerb's sign), sustained hiccups, dyspnea, fever, tachycardia, and did not expel gas or feces through the anus. On physical examination, abolished vesicular murmur at the base of the right hemithorax, distended abdomen, very painful in the right hypochondrium, contracture at that level, wound with facing edges without phlogistic signs, dry drainage, painful percussion at that level, abolished hydro-air noises.

_ ¿Diagnosis and the treatment?

Para intensivistas

Problema 1

Paciente masculino de 42 años de edad. Con antecedentes de salud, que acude al Cuerpo de guardia presentando dolor abdominal difuso e intenso de cinco días de evolución, acompañado de vómitos precedidos de náuseas y fiebre de 38.5. En el examen físico se encontró abdomen distendido, doloroso a la palpación, con intensa reacción peritoneal. Los ruidos hidroaéreos disminuidos, pulso 105 por minutos, la frecuencia respiratoria 18 por minutos y la tensión arterial de 110/60. Los exámenes complementarios aportaron una leucocitosis a predominio de segmentados. El ultrasonido abdominal constato apéndice engrosado y colección de líquido intrabdominal. El paciente fue sometido a tratamiento quirúrgico con el diagnóstico de peritonitis secundaria a apendicitis aguda. Realizándose laparotomía exploradora mediante paramedia derecha e infraumbilical, encontrándose el apéndice perforado con gran cantidad de pus en cavidad peritoneal, se procedió a realizar apendicetomía con aspiración del contenido peritoneal y extenso lavado de la cavidad abdominal, colocándose dos drenajes intrabdominales. Con tiempo quirúrgico de 2.30 horas, administrándose aproximadamente 2000 ml de cristaloides. No se reportó accidente quirúrgico, efectos adversos anestésico, ni transfusión de hemoderivados. Se decide su admisión en la unidad de cuidados intensivos.

- Mencione los cuidados posoperatorios a cumplir con este paciente en la unidad de cuidados intensivos.
- Teniendo en cuenta la información ofrecida. ¿Cómo usted realizaría el balance hidroelectrolítico a la admisión del paciente en UCI?
- Basado en los hallazgos durante el transoperatorio. ¿Cuál sería su elección como tratamiento antimicrobiano empírico inicial?

Problema 2

Paciente femenina de 55 años de edad con antecedentes de EPOC. Ingresado en servicio de Cirugía General por hemicolectomía derecha debido a pólipo sugestivo de cáncer in situ. Cinco días después del proceder antes referido comienza a referir dolor abdominal asociado a abdomen timpánico y mala tolerancia a la vía oral. Observándose en la analítica hemática gran leucocitosis a predominio de neutrófilos. Se decide reintervención quirúrgica, observándose en el transoperatorio: dehiscencia de la sutura del colon con aproximadamente 1 500 ml de líquido fibrinopurulento y contenido intestinal. Durante el acto quirúrgico con disminución progresiva de tensión arterial y taquicardia, que no mejoró con reanimación hidroelectrolítica, por lo cual fue necesario iniciar tratamiento con drogas vasoactivas. Luego de concluida la intervención quirúrgica se traslada a unidad de cuidados intensivos, donde se recibe paciente con valores de tensión arterial de 70/50, frecuencia cardíaca 115, llenado capilar mayor de 6 seg, además, acoplado a respirador mecánico en modalidad mandatoria de volumen control. Bajo los efectos de sedación y relajación muscular continua. Entre los resultados de exámenes complementarios destacan, hemoglobina de 85 g/l; leucocitos 25 000; PH 7,15; PaO₂ 55 mmHg; PCO₂ 30 mmHg; HCO₃ 9 mmol/l; EB - 25 mmHg; sodio 155 mmol/l; potasio 5,5 mmol/l; cloro 115 mmol/l; creatinina 190 umol/l. Radiografía de tórax infiltrado intersticial difuso, simétrico, de mayor disposición periférica.

Teniendo en cuenta los elementos referidos responda:

- ¿Qué diagnósticos usted plantearía?
- ¿Cuál sería la conducta terapéutica de acuerdo al medio interno referido del paciente?
- ¿Qué estrategia de soporte ventilatorio mecánico resultaría adecuado establecer en este paciente?

Problema 3

Paciente masculino de 38 años de edad, con antecedentes patológicos de dislipidemia mixta y pancreatitis por hipercolesterolemia. Refirió tres días antes del inicio de los síntomas, haber tenido malos hábitos alimenticios con consumo excesivo de embutidos y bebidas alcohólicas. Consultó al servicio de urgencias manifestando dolor abdominal de aparición súbita. Al examen físico de ingreso se encontró paciente con distensión abdominal a la palpación, escala visual analógica 10/10, dolor irradiado a flanco e hipocondrio izquierdo. Con taquipnea, xantomas en piel, signos de secuestro de líquidos: sed, piel enrojecida, ojos hundidos y mucosas secas. Peso de 90 kg, talla: 165 cm, índice de masa corporal de 33 kg/m², signos vitales TA: 157/96 mm/Hg, PAM: 103 mm/Hg, FC: 101 lpm, FR: 40 RPM, saturación de oxígeno de 99 % con FiO₂ al 21 %. Debido a las manifestaciones encontradas y al antecedente de pancreatitis, se solicitó perfil lipídico, hepático, amilasa, lipasa pancreática y ecografía abdominal. Se obtuvieron resultados de:

triglicéridos 3 320 mg/dl; colesterol 217 mg/dl; LDH 620 mg/ dL; lipasa 330 U/L; amilasa 1 512 U/L; sodio 138,3 mmol/L; potasio 4,14 mmol/L; cloro 104 mmol/L; GOT 220U/L; GPT 98U/L; lactato sérico 3,26 mmol/L; BUN 8,8 mg/dL; creatinina 99 mmol/dL; plaquetas (PTL) 212.000. Se realizó ecografía abdominal que reportó páncreas incrementado de tamaño, hipoecogénico, con cabeza de 3 cm y cola de 3.8 cm, con presencia de líquido peripancreático y periesplénico. Se estableció un diagnóstico de pancreatitis aguda necrótica, con índice de Baltazar grado E (severidad alta), criterios de Ranson 5 puntos (10-20 % de mortalidad en pancreatitis aguda), Apache que arrojó puntaje de 16 con mortalidad de 25 %, evolucionó a falla orgánica múltiple con un SOFA de 6 y mortalidad 33 %. Se trasladó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a las 24 h de su ingreso a la institución, donde presentó falla orgánica múltiple con compromiso de coagulación (INR 1,5 seg), estado metabólico (acidosis metabólica moderada-severa), renal (AKIN II), trastorno hidroelectrolítico, hipertrigliceridemia severa. Se administró oxígeno por cánula nasal a 3 L/min. Posteriormente cursó con SIRS de causa aparentemente no infecciosa secundaria a pancreatitis aguda, con inminente claudicación respiratoria, por lo cual requirió intubación orotraqueal, soporte ventilatorio, nutrición parenteral total por catéter central y manejo integral en la unidad de cuidados intensivos adultos (UCI). Se inició tratamiento antibiótico endovenoso empírico Meropenem 1 g cada 8 horas en fase intermedia. A las 48 h de estancia en UCIA luego de realizar laparotomía exploratoria y descompresión abdominal por síndrome compartimental se encontró colección purulenta, motivo por el cual se efectuó lavado peritoneal terapéutico, cultivo y biopsia del tejido necrótico resecado en cuerpo y cola del páncreas (necrosectomía). Se instaló bolsa de Bogotá para posteriores lavados abdominal. Se realizaron veinte lavados quirúrgicos durante los 36 días de estancia en UCI. Debido a los repetidos lavados quirúrgicos y a la presencia de síndrome compartimental, se decidió dejar abdomen abierto y con manejo de clínica de heridas en el servicio de hospitalización para cierre por segunda intención.

- a) ¿Cuáles serían los parámetros metabólicos a evaluar en la evolución del paciente?
- b) En su opinión cual sería la mejor estrategia en lo referente a nutrición parenteral de este paciente.
- c) Considerando la condición de abdomen abierto; ¿cómo establecería y evaluaría la terapéutica antimicrobiana?

Problema 4

Paciente de 36 años de edad, con antecedentes hipermenorrea, con anemia resistente al tratamiento. Acudió a urgencias debido a un dolor abdominal severo, predominantemente en el hemiabdomen inferior, acompañado de fiebre. El dolor se inició súbitamente tres días antes, con aumento progresivo de la intensidad. Tres días previos, se le realizó una exploración ginecológica que incluyó biopsia endometrial y ecografía transvaginal, en la que se diagnosticó un mioma submucoso de 30 mm. En la misma consulta se programó una histeroscopia diagnóstica. Al examen físico, la paciente se encontró consciente, orientada y con mal estado general. Las constantes vitales fueron: tensión arterial de 105-48 mmHg, frecuencia cardíaca de 97 latidos por minuto, saturación de oxígeno 99% y temperatura 38°C. A la exploración abdominal se apreció al abdomen en tabla, doloroso a la palpación superficial y profunda de forma generalizada, con defensa involuntaria y signos de irritación peritoneal, con signo de Blumberg positivo. En la exploración vaginal el flujo tenía apariencia normal y no era maloliente. Al tacto bimanual destacó el dolor a la movilización cervical y en ambas fosas ilíacas, sin palparse masas anexiales. En la ecografía transvaginal solo destacó el mioma submucoso, ya conocido, y un folículo de 30 mm en el anexo izquierdo, con ausencia de líquido libre en el fondo de saco de Douglas. Los análisis del ingreso reportaron: hemoglobina 8,8 g/dL; hematócrito 28,3 %; leucocitos 10,700/L; neutrófilos 87,6 %; plaquetas 352,000/L; proteína C reactiva (PCR) 4,7 mg/dL; índice de Quick (IQ) 100 % y tiempo de protombina (TP) 11,3 segundos. Ante los signos clínicos y analíticos de abdomen agudo y la ausencia de alteraciones abdominales causantes de peritonitis en las pruebas de imagen, se decidió realizar una laparoscopia exploradora. Al entrar en la cavidad abdominal se evidenció gran cantidad de líquido purulento en el abdomen, distribuido difusamente, que se remitió para estudio microbiológico. Se descartó el origen digestivo, el apéndice estaba normal y no se encontró perforación en ningún tramo del intestino. Al explorar la cavidad pélvica, el útero era de tamaño y morfología normales, las trompas de Falopio no tenían aspecto hipérmico, el ovario derecho era normal y en el ovario izquierdo tenía un folículo de aproximadamente 30 mm, que con la manipulación drenó líquido seroso no purulento. Durante el procedimiento quirúrgico se tomó una muestra de tejido endometrial para microbiología, sin salida de material purulento. Al descartar el foco digestivo y ginecológico se hizo un lavado exhaustivo de la cavidad y se colocó un drenaje Jackson-Pratt **el Entrenamiento**. Se indicó tratamiento antibiótico intravenoso de amplio espectro, con metronidazol, cefoxitina y doxiciclina, orientando el origen a una enfermedad inflamatoria pélvica debido al antecedente de biopsia endometrial. A las 12 horas de la intervención la

paciente tuvo una evolución tórpida, su estado clínico se deterioró progresivamente. Tuvo tendencia a la hipotensión, con cifras de 95-50 mmHg, taquicardia sinusal, oliguria, taquipnea de aproximadamente 23 rpm y disnea en reposo, además de fiebre de 39 °C. La paciente permaneció sin alteración de consciencia, con Glasgow 15. Entre los parámetros analíticos destacaron la hemoglobina de 7,2 g/dL; IQ 37 %; TP 23,7 s, aumento de parámetros infecciosos (leucocitos 13,500/L; neutrófilos 97,3 %, proteína C reactiva 25,7 mg/mL); y lactato 1,3 mmol/L. Al examen físico el abdomen posquirúrgico era blando y depresible, pero doloroso a la palpación de manera difusa. El drenaje era permeable con débito seroso. Debido al deterioro clínico y analítico se decidió ingresarla a la unidad de cuidados intensivos, ante cuadro de sepsis porque cumplía criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) y se situaba en una escala 2 de qSOFA (quick SOFA).

- a) ¿Cuál sería su presunto diagnóstico etiológico?
- b) Exponga la secuencia terapéutica para el abordaje de la hipotensión arterial referida en la paciente.
- c) ¿Qué elementos consideraría en la toma de decisiones para transfundir hemoderivados?
- d) ¿Cuáles sería los objetivos a lograr con vista al egreso de UCI?

Problem 5

A 36-year-old patient, with a history of hypermenorrhea, with anemia resistant to treatment. He went to the emergency room due to severe abdominal pain, predominantly in the lower abdomen, accompanied by fever. The pain began suddenly three days earlier, with a progressive increase in intensity. Three days prior, a gynecological examination was performed that included an endometrial biopsy and transvaginal ultrasound, in which a 30-mm submucous fibroid was diagnosed. In the same consultation, a diagnostic hysteroscopy was scheduled. On physical examination, the patient was conscious, oriented, and in poor general condition. Vital signs were blood pressure 105-48 mmHg, heart rate 97 beats per minute, oxygen saturation 99%, and temperature 38°C. Abdominal examination revealed a flattened abdomen, generally painful on superficial and deep palpation, with involuntary guarding and signs of peritoneal irritation, with a positive Blumberg sign. On vaginal examination, the discharge appeared normal and was not foul smelling. Bimanual touch revealed pain on cervical mobilization and in both iliac fossae, without palpating adnexal masses. Transvaginal ultrasound only highlighted the already known submucous fibroid and a 30-mm follicle in the left adnexa, with no free fluid in the cul-de-sac of Douglas. The admission tests reported: hemoglobin 8.8 g/dL, hematocrit 28.3%, leukocytes 10,700/L, neutrophils 87.6%, platelets 352,000/L, C-reactive protein (CRP) 4.7 mg/dL, Quick index (IQ) 100% and prothrombin time (PT) 11.3 seconds. Given the clinical and analytical signs of an acute abdomen and the absence of abdominal alterations causing peritonitis in the imaging tests, it was decided to perform an exploratory laparoscopy. Upon entering the abdominal cavity, a large amount of purulent fluid was found in the abdomen, diffusely distributed, which was sent for a microbiological study. Digestive origin was ruled out, the appendix was normal, and no perforation was found in any section of the intestine. Upon examination of the pelvic cavity, the uterus was of normal size and morphology, the fallopian tubes did not appear hyperemic, the right ovary was normal and the left ovary had a follicle of approximately 30 mm, which with manipulation drained non-purulent serous fluid. During the surgical procedure, a sample of endometrial tissue was taken for microbiology, with no discharge of purulent material. Upon ruling out the digestive and gynecological focus, an exhaustive lavage of the cavity was performed and a Jackson-Pratt drain was placed. Broad-spectrum intravenous antibiotic treatment was indicated with metronidazole, cefoxitin, and doxycycline, leading to a pelvic inflammatory disease due to a history of endometrial biopsy. Twelve hours after the intervention, the patient had a torpid evolution, her clinical condition progressively deteriorated. He had a tendency to hypotension, with figures of 95-50 mmHg, sinus tachycardia, oliguria, tachypnea of approximately 23 rpm and dyspnea at rest, in addition to a fever of 39°C. The patient remained without alteration of consciousness, with Glasgow 15. Among the analytical parameters, hemoglobin was 7.2 g/dL, IQ 37%, PT 23.7 s, increased infectious parameters (leukocytes 13,500/L, neutrophils 97.3%, C-reactive protein 25.7 mg/mL), and lactate 1.3 mmol/L. On physical examination, the postoperative abdomen was soft and depressible, but diffusely painful on palpation. The drainage was patent with serous discharge. Due to clinical and analytical deterioration, it was decided to admit her to the intensive care unit, due to symptoms of sepsis because she met the criteria for systemic inflammatory response syndrome (SIRS) and was on a qSOFA scale of 2 (quick SOFA).

- A) What would be your presumed etiological diagnosis?
- b) Expose the therapeutic sequence for the treatment of arterial hypotension referred to in the patient.
- c) What elements would you consider when making decisions to transfuse blood products?
- d) What would be the objectives to be achieved with a view to discharge from the ICU?

Para enfermeros(as)

Problema 1

Usted es la licenciada en enfermería responsable del cuidado en su turno de 12 horas de trabajo en la sala de terapia intensiva de un enfermo anciano de 86 años polimórbido operado hace 5 días de urgencia con el diagnóstico de oclusión intestinal mecánica por hernia inguinal derecha estrangulada al cual se le realizó resección de 1 metro de intestino ileal con anastomosis termino-terminal. La enfermera saliente le comunicó que no hubo anormalidad alguna en el turno anterior. Usted comienza el cumplimiento de las indicaciones médicas y a las 3 horas de comenzado su trabajo el enfermo tiene un pico febril de 39 °C, está agitado, le dice palabras sin conexión lógica, usted constata FR 28/ min, FC 110/ min, TA 100/ 60 mm HG, aleteo nasal y 4 diarreas líquidas escasas. El intensivista de guardia lo asiste y reajusta el esquema de hidratación, pero 4 horas después tiene 3 diarreas líquidas nuevamente, está distendido simétricamente el abdomen, no aqueja dolor abdominal espontáneo sin embargo cuando el cirujano lo valora constata dolor palpatorio abdominal difuso y en la bolsa colectora del drenaje tubular exteriorizado en fosa ilíaca derecha hay 100 ml de contenido intestinal.

- a) ¿Cuál es su diagnóstico (s)?
- b) ¿Qué elementos clínicos anormales usted encontró en su paciente operado?
- c) ¿Conoce usted el nombre del procedimiento quirúrgico que le corresponde a su paciente?

Problema 2

En su turno de trabajo de 12 horas en la sala de terapia intensiva usted asiste a una enferma de 40 años de edad, diabética desde los 13 años para lo cual recibe tratamiento con 34 unidades de Insulina lenta a las 7 horas y 16 unidades a las 19 horas. Dicha paciente fue operada hace 4 días por una peritonitis aguda generalizada secundaria a una apendicitis aguda perforada. La paciente se queja de dolor abdominal que no sabe explicar el lugar específico, la herida quirúrgica tiene una coloración rojo oscura en los bordes, está muy fétida y cuando el cirujano la exprime hay salida de contenido fecaloideo entre los puntos y nota un asa intestinal en el fondo. Usted constata FC 120/ min, TA 90/50 mm Hg, FR 32/ min, lengua seca, ojos hundidos, bolsa colectora de orina con 10 ml de orina anaranjada.

- a) ¿Cuál es su diagnóstico (s)?
- b) ¿Qué elementos clínicos anormales usted encontró en su paciente operada?
- c) ¿Conoce usted el nombre de la estrategia quirúrgica que le corresponde a su paciente?
- d) ¿Qué le informaría usted a los familiares de su paciente acerca de las complicaciones que se han presentado?

Problema 3

Asiste usted como enfermera de la sala de Cirugía en su turno de trabajo de 12 horas a una anciana de 67 años obesa, cardiópata, convaleciente de COVID-19 hace 1 mes y operada de urgencia hace 5 días de colecistectomía por pìcolecisto. La paciente tiene hipo mantenido desde hace 2 horas, ha tenido 2 picos febriles de 38° C y aqueja dolor abdominal en hemiabdomen superior. A usted le llama la atención que la bolsa colectora del drenaje tubular exteriorizado en el flanco derecho ha estado vacía desde el día de la operación.

- a) ¿Cuál es su diagnóstico?
- b) ¿Qué elementos clínicos anormales usted encontró en su paciente operada?
- c) ¿Considera usted necesario realizar un hemograma urgente y una ecografía abdominal para saber "qué tiene su paciente"?

Problema 4

Asiste usted en sala de Cirugía durante su turno de trabajo de 12 horas un paciente masculino de 29 años laparotomizado hace 4 días por herida abdominal cortopunzante periumbilical con 3 perforaciones de yeyuno al que hubo de realizarle resección intestinal con anastomosis TT. Se ha mantenido con íleo paralítico hace 72 horas, está deshidratado severo y oligoanúrico a pesar de cumplírsele esquema de hidratación de 3 500 ml de cristaloides diariamente. También presenta taquicardia P 114/min, TA 100/70 mm HG, polipnea de 30 respiraciones/min, llene capilar retardado y ahora usted le constata 35,8 °C de temperatura.

- a) ¿Cuál es su diagnóstico (s)?
- b) ¿Qué opina usted de la insistencia de los médicos tratantes de realizarle hemograma por hematología especial, conteo global de leucocitos, Rx Abdomen simple, Rx tórax y ecografía abdominal urgentes?
- c) ¿Considera importante cambiar los antimicrobianos y esperar 48 horas a valorar la evolución?

Problema 5

Asiste usted en su turno de 12 horas de la sala de terapia un enfermo masculino de 86 años, polimórbido, con una estancia de 10 días en dicho servicio por haber sido reoperado del abdomen en 3 ocasiones debido a hemicolectomía derecha por cáncer de ciego perforado con peritonitis aguda generalizada y diagnosticada 13 horas después de haber comenzado el dolor abdominal y tratado en el policlínico del área de salud. Luego de 3 días de operado presentó dehiscencia total de los planos de pared abdominal con evisceración por lo cual se reoperó. Después de 4 días de reoperado le fue diagnosticada una colección de pus fétida en hipogastrio que obligó a los cirujanos a "dejarle la barriga sin suturar". En estos momentos se encuentra apoyado con drogas vasoactivas a dosis máxima desde hace 27 horas, no tolera la extubación endotraqueal, el monitor informa $\text{PaO}_2 < 47\text{mmHg}$, la creatinina muestra cifra de $400\ \mu\text{mol/L}$, ha tenido 12 diarreas líquidas y el hemograma informa Hb $70\ \text{g/L}$ y leucocitos en $25\ 000 \times 10^9/\text{mm}^3$

- a) ¿Cuál es su diagnóstico (s)?
- b) ¿Conoce usted el término adecuado del procedimiento practicado en la segunda reoperación?
- c) ¿Conoce usted el término adecuado del procedimiento que se le practicará para el control de la infección intraabdominal?